

Penerapan kesejahteraan hewan dalam pemeliharaan kelinci: Review Implementation of animal welfare in rabbit husbandry: Review

Ahmad Nasihin¹

¹ Alumni Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Dr. Soeparno No.60 Karangwangkal, Purwokerto, 53122

*Penulis korespondensi

E-mail: nasihinahmad214@gmail.com (Ahmad Nasihin)

Telaah Sejawat di bawah tanggung jawab Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya

Abstract (English):

Animal welfare has become an increasingly concerning issue in parallel with the rising popularity of rabbits as companion animals. Rabbits are often kept in inadequate conditions, which can lead to early mortality. This review aims to evaluate the application of animal welfare principles in rabbit husbandry based on a wide range of literature sources. Rabbits require forage as their primary diet and concentrates as supplements, while fresh drinking water must be provided *ad libitum*. Adequate housing and environmental conditions are essential to support natural behaviors and activities, thereby reducing stress. Common diseases such as diarrhea, gastrointestinal bloating, and mange (*sarcoptic scabies*) are frequently observed due to poor housing hygiene or improper feeding practices. Rabbits exhibit a range of natural behaviors that must be accommodated as part of fulfilling their basic welfare needs. They can be bred at the age of 5–6 months. Breeding is typically possible at 5–6 months of age. Mating is conducted when signs of estrus are observed in the doe, at which point the doe is introduced into the buck's enclosure and then separated after copulation. Pregnant does require increased nutritional intake, more spacious enclosures, and nesting boxes to care for their kits after birth. The handling of rabbits during husbandry practices must be conducted using appropriate techniques to ensure their safety and comfort. Findings from the literature review indicate that animal welfare can be effectively achieved through the implementation of proper husbandry and management practices.

Keywords: animal welfare, natural behavior, rabbit keeping, rabbit care

Abstrak (Indonesia):

Kesejahteraan hewan menjadi isu yang mengkhawatirkan seiring dengan peningkatan popularitas kelinci sebagai hewan peliharaan. Kelinci sering kali dipelihara dalam kondisi yang tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kematian dini. Tinjauan ini dilakukan untuk mengulas penerapan kesejahteraan hewan dalam pemeliharaan kelinci berdasarkan berbagai literatur dari berbagai sumber. Kelinci membutuhkan hijauan sebagai pakan utama dan konsentrat sebagai pelengkap, sementara air minum harus disediakan secara *ad-libitum*. Lingkungan dan perkandangan yang memadai dapat mendukung aktivitas dan perilaku alamiah sehingga meminimalisir stres. Penyakit umum seperti diare, kembung, dan scabies sering dijumpai akibat kondisi kandang yang buruk atau pemberian pakan yang tidak tepat. Kelinci memiliki perilaku alamiah yang harus difasilitasi sebagai upaya memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Kelinci dapat dikawinkan pada saat umur 5-6 bulan. Perkawinan dapat dilakukan saat betina menunjukkan tanda-tanda berahi kemudian dimasukkan ke dalam kandang kelinci jantan dan dipisahkan kembali ketika perkawinan telah terjadi. Kelinci betina yang telah bunting membutuhkan pakan lebih banyak, kandang yang lebih luas, dan kotak untuk membuat sarang sebagai tempat merawat anaknya ketika lahir. Handling kelinci selama proses pemeliharaan juga harus dilakukan dengan metode yang benar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kelinci. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan dapat dicapai melalui penerapan manajemen pemeliharaan yang baik.

Kata kunci: kesejahteraan hewan, perilaku alamiah, pemeliharaan kelinci, perawatan kelinci

Diterima: 28 Februari 2025, Disetujui: 1 Maret 2025

1. Pendahuluan

Kelinci merupakan salah satu hewan peliharaan yang popularitasnya semakin meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Popularitas tersebut didorong oleh persepsi bahwa kelinci merupakan hewan yang lucu sehingga menjadi pilihan banyak orang untuk dijadikan hewan peliharaan. Namun, di tengah popularitas kelinci yang semakin meningkat, penerapan kesejahteraan hewan dalam pemeliharaan kelinci masih menjadi isu yang memerlukan perhatian. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya anggapan bahwa kelinci adalah hewan peliharaan dengan biaya yang murah tidak memerlukan perhatian khusus (Skovlund et al. 2023). Akibatnya, banyak kelinci dipelihara tanpa memperhatikan aspek-aspek fundamental yang sejatinya dibutuhkan oleh kelinci.

Kelinci pada dasarnya mampu hidup 5-12 tahun apabila dipelihara dalam kondisi yang memadai (Lu et al. 2022). Namun, para ahli berpendapat bahwa kelinci sering kali dipelihara dalam kondisi tidak memadai, seperti kandang yang tidak sesuai, penanganan yang salah (*improper handling*), kurangnya pemberian interaksi, pemberian pakan yang tidak sesuai, dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan kesehatan kelinci yang pada akhirnya menurunkan harapan hidup kelinci. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa masih banyak pemelihara kelinci yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kebutuhan kelinci, baik secara fisik maupun mental untuk memastikan kesejahteraan kelinci selama dipelihara (Rioja-Lang et al. 2019).

Kesejahteraan hewan dalam pemeliharaan kelinci merupakan aspek penting sebagai upaya untuk memperlakukan kelinci sesuai dengan prinsip bioetika. Prinsip bioetika menekankan pada pentingnya pemahaman mengenai apa yang sebenarnya baik dan dibutuhkan untuk hewan dalam rangka memastikan kualitas hidup hewan dengan baik (Kjosevski et al. 2021). Penilaian kesejahteraan hewan mengacu pada pemenuhan

kebutuhan hewan berdasarkan Lima Kebebasan atau *Five Freedom* yang terdiri dari kebebasan terhadap kelaparan dan haus; kebebasan dari ketidaknyamanan; kebebasan dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, ketakutan dan stres; serta kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya (Khillare dan Kaushal, 2021).

Konsep kesejahteraan hewan dapat memberikan sebuah acuan dalam memastikan kelinci mendapatkan kualitas hidup yang baik melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan hewan tidak boleh diabaikan selama memelihara kelinci. Menurut Hariono et al. (2024), kesejahteraan hewan yang diabaikan dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian dini pada hewan. Setiap pemelihara kelinci mempunyai kewajiban untuk memastikan kesejahteraan hewan dalam setiap aspek pada pemeliharaan kelinci. Kesejahteraan hewan dapat diterapkan apabila pemelihara kelinci mengetahui dan memahami kebutuhan dasar kelinci. Oleh karena itu, tinjauan ini dilakukan untuk memberikan ulasan mengenai penerapan kesejahteraan hewan dalam setiap aspek pemeliharaan kelinci.

2. Metode

Penelitian ini merupakan hasil tinjauan berbagai literatur berupa artikel jurnal, prosiding, *e-book*, dan literatur pendukung lainnya yang diperoleh melalui *Google Scholar*, *ResearchGate*, dan sumber terpercaya lainnya. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan dan pemeliharaan kelinci. Seluruh literatur yang digunakan merupakan literatur berbahasa Indonesia atau Inggris yang dapat diakses gratis secara *online* dan *full text* dengan rentang tahun publikasi 2014-2024. Data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelusuran literatur dianalisis secara deskriptif dan diinterpretasikan menjadi sebuah pembahasan untuk menjelaskan topik yang telah ditetapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebutuhan Pakan

Kehidupan kelinci sangat dipengaruhi oleh perawatan dan perhatian yang diberikan selama pemeliharaan. Penentuan jenis, jumlah, dan kualitas pakan yang diberikan untuk kelinci sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, kesehatan, dan reproduksinya (Marhaeniyanto dan Susanti, 2017). Kelinci merupakan hewan pseudoruminansia yang membuatnya membutuhkan hijauan sebagai makanan utama. Meskipun makanan utama kelinci adalah hijauan, kelinci termasuk ke dalam hewan monogastrik sehingga tidak dapat mencerna serat dengan baik. Kelinci tidak mengalami regurgitasi dan pengunyahan kembali seperti ruminansia, tetapi bergantung pada fermentasi di bagian saluran pencernaan terutama di bagian sekum dan *caecotrophy* untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya (Siregar et al., 2020; Walsh dan O'Donovan, 2020). Kelinci memfermentasikan makanan di bagian sekum dengan sejumlah mikroba di dalamnya yang dapat memecah serat menjadi nutrisi sehingga lebih mudah dicerna, kemudian mengonsumsi kembali *caecotrophs* untuk mendapatkan kembali nutrisi tersebut (Mancini dan Paci, 2021).

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan kelinci diperlukan 60-80% hijauan dan konsentrat atau *pellet* 20-40% dari jumlah total pakan yang diberikan setiap harinya (Puspani et al. 2024). Hijauan diperlukan sebagai sumber serat dalam diet harian kelinci yang berperan penting dalam mengatur perjalanan pakan melalui saluran pencernaan, mendukung fungsi mukosa, dan menyediakan substrat untuk mikrobiota dalam sekum (Gidenne 2015). Konsentrat juga diperlukan kelinci sebagai pakan tambahan untuk melengkapi nutrisi dari hijauan (Sulistyaningsih et al. 2021). Konsentrat pada kelinci umumnya diberikan dalam bentuk *pellet*. Berdasarkan penelitian Rahman et al. (2015) pemberian pakan konsentrat berbentuk

pellet menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, kecepatan pertumbuhan yang lebih cepat, efisiensi konversi pakan yang lebih baik, serta hasil karkas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian konsentrat dalam bentuk *mash* atau pemberian konsentrat dengan kombinasi *mash* dan *pellet*.

Kebutuhan pakan kelinci dapat bervariasi antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada bobot badan dan status fisiologisnya (Mas'ud et al. 2015). Marín-García et al. (2023) dalam studinya melaporkan bahwa kelinci dewasa, terutama betina mengonsumsi lebih banyak makanan dan mengoptimalkan asupan nutrisi lebih baik dibandingkan kelinci jantan atau kelinci yang masih muda. Kelinci indukan terutama yang sedang laktasi membutuhkan nutrisi lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan susu anaknya. Anak kelinci membutuhkan susu induknya sekitar 1/6 dari bobot badan mereka. Asupan susu, peningkatan bobot badan, dan kelangsungan hidup anak kelinci sangat tergantung pada produksi susu dan kesiapan induk untuk menyusui anaknya. Indukan kelinci tidak sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan susu anaknya terutama pada minggu ketiga masa laktasi. Pada periode tersebut kebutuhan nutrisi anak kelinci terus mengalami peningkatan sedangkan suplai dari induk kurang memadai (Kacsala et al. 2015).

Buseth dan Saundres (2015) menyatakan bahwa apabila induk kelinci mati atau produksi susu induknya tidak memadai maka anakan kelinci perlu diberikan susu pengganti (*milk replacer*) khusus untuk kelinci atau hewan peliharaan. Pemberian susu pengganti tidak disarankan menggunakan susu sapi karena sistem pencernaan anak kelinci masih belum berkembang secara sempurna dan susu sapi mempunyai komposisi yang berbeda dengan susu indukan kelinci sehingga berisiko menyebabkan laktosa intoleran yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan anakan kelinci. Pemberian susu pengganti dapat dilakukan dengan bantuan pipet khusus untuk memudahkan dan memastikan pemberian susu

pengganti tercukupi. Anakan kelinci akan mulai memakan makanan padat selain susu saat umur 3 minggu sehingga penting untuk mulai mengenalkan hijauan dan *pellet* kepada anakan kelinci. Pada periode umur tersebut sistem pencernaan kelinci masih belum berkembang secara optimal dan sensitif sehingga asupan pakan perlu diperhatikan terutama pada pakan hijauan yang masih segar. Kelinci dapat mulai diberikan pakan yang lebih variatif setelah mencapai umur sapih. Anakan kelinci dapat disapih mulai dari umur 4-7 minggu (Sengupta dan Dutta, 2019).

Jamil et al. (2021) menyarankan untuk menambah variasi dalam diet harian pakan kelinci dapat diberi pilihan kombinasi sayuran dan buah-buahan untuk melengkapi variasi diet harian kelinci sehingga dapat membantu memastikan kelinci mendapatkan nutrisi yang sehat dan seimbang. Varga (2014) menyatakan bahwa buah dan sayuran segar dapat diberikan pada kelinci sebagai sumber serat tambahan. Namun, buah dan sayuran disarankan untuk disediakan dalam jumlah yang lebih terbatas dan menjadi makanan yang diberikan sesekali sebagai variasi dalam diet pakan harian kelinci.

Kebutuhan Air Minum

Air merupakan salah satu nutrisi penting untuk hewan karena lebih dari setengah komposisi tubuh hewan terdiri dari air (Akinmoladun et al. 2019). Menurut Karoly dan Bodnar (2020) air minum sangat penting bagi kesejahteraan hewan dan perubahan konsumsi air minum dapat menunjukkan secara langsung status kesehatan dan responnya terhadap perubahan kondisi lingkungan. Kebutuhan air minum kelinci dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, bobot badan, fase laktasi dan produksi susu, kandungan bahan kering, serat, protein dalam pakan, dan ketersediaan air minum (Bodnár 2022). Menurut Buseth dan Saundres (2015) kelinci dapat mengonsumsi air setidaknya 50-150 ml/kg bobot badannya dalam satu hari.

Air minum harus tersedia secara *ad-libitum* atau selalu tersedia agar kelinci tidak mengalami kehausan hingga dehidrasi. Dehidrasi dapat berdampak buruk pada kemampuan hewan dalam mengatur suhu tubuhnya, mengganggu fungsi kardiovaskularnya, dan mengganggu sirkulasi darah ke sistem organ tubuh (Blumstein dan MacManes, 2023). Dehidrasi juga dapat menyebabkan masalah pada kulit kelinci. Holynska-Iwan et al. (2021) melaporkan bahwa dehidrasi dapat mengganggu fungsi normal kulit kelinci secara signifikan. Dehidrasi mempengaruhi resistensi kulit serta dapat mengganggu keseimbangan elektrolit khususnya natrium dan klorida yang penting dalam fungsi sel serta regenerasi jaringan. Dehidrasi juga berdampak pada penurunan respon terhadap rangsangan seperti rasa sakit dan memperlambat proses penyembuhan luka.

Lingkungan dan Perkandangan

Lingkungan dan perkandangan memainkan peran penting dalam penerapan kesejahteraan hewan, khususnya dalam aspek bebas dari ketidaknyamanan serta bebas dari rasa takut dan stres. Kelinci membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk beraktivitas dan terlindung dari cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem dapat menyebabkan kelinci mengalami cekaman suhu yang dapat mengganggu kesejahteraan kelinci, menurunkan konsumsi dan konversi pakan, serta berpengaruh terhadap kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, dan produksi susu (Oladimeji et al. 2022). Berdasarkan hasil penelusuran literatur, suhu dan kelembaban yang ideal untuk pemeliharaan kelinci berada pada rentang 13-25 °C dengan kelembaban 45-70% (Tabel 1). Menurut Animal Research Review Panel (2023), kelinci lebih rentan terhadap suhu tinggi dibandingkan dengan suhu rendah. Apabila suhu terlalu tinggi, kelinci akan melepaskan panas melalui peningkatan laju respirasi yang dapat mencapai 300-400 kali per menit atau empat kali

lipat lebih banyak dibandingkan dalam keadaan normal. Kelinci juga dapat mengatur panas tubuhnya melalui pengaturan asupan pakan dan air minum. Kemampuan pengaturan suhu tubuh kelinci akan semakin menurun apabila suhu

lingkungan telah melebihi 35 °C yang dapat berisiko menyebabkan kelelahan akibat cekaman panas (Samir et al. 2014). Apabila terus berlanjut, cekaman panas dapat menyebabkan kematian pada kelinci.

Tabel 1. Suhu dan kelembaban ideal untuk kelinci

Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Referensi
15-25	55-65	Liang et al. (2022)
18-22	45-65	Animal Research Review Panel (2023)
13-20	55-65	El-Sabrouh (2018)
18-21	60-70	EURCAW (2022)
15-25	50-70	Karoly et al. (2019)
16-18	60-70	Ivanova dan Hristev (2022)

Cekaman akibat suhu lingkungan dapat dicegah melalui penerapan sistem perkandangan yang optimal. Sistem perkandangan berpotensi dapat mempengaruhi produksi, meningkatkan kesejahteraan, dan meminimalisir dampak negatif lingkungan terhadap kelinci (Ambazamkandi et al. 2015). Pengaturan sistem perkandangan yang baik, khususnya apabila kelinci dipelihara pada daerah dataran rendah dapat dilakukan melalui rekayasa

iklim mikro dengan cara pemilihan bahan atap kandang yang tidak menyerap panas, pengaturan sirkulasi kandang secara optimal (Bahar 2022), dan penempatan kandang pada area yang teduh. Selain itu, pengaturan sistem perkandangan dalam pemeliharaan kelinci juga harus dioptimalkan dengan pemilihan ukuran kandang yang sesuai dengan bobot badan atau ukuran tubuhnya (Tabel 2).

Tabel 2. Persyaratan ukuran kandang kelinci

Kategori	Bobot badan (kg)	Luas lantai minimal (m ²)	Tinggi kandang minimal (cm)
Individu	<2	0,14	35,56
	2-4	0,28	35,56
	4,5-5,4	0,37	35,56
	>5,4	0,46	35,56
Kategori	Bobot badan induk (kg)	Luas lantai minimal (m ²)	Tinggi kandang minimal (cm)
Indukan dengan anaknya	<2	0,37	35,56
	2-4	0,46	35,56
	4,5-5,4	0,56	35,56
	>5,4	0,7	35,56

Sumber: USDA (2023)

Tarigan et al. (2020) merekomendasikan ukuran kandang kelinci setidaknya berukuran 4 kali ukuran tubuhnya dan tinggi kandang minimal 10 cm melebihi panjang tubuhnya. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung keaktifan kelinci, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung kelinci untuk dapat mengeskpresikan perilaku alamiah seperti kebiasaan berdiri. Ukuran kandang juga dapat disesuaikan berdasarkan kondisi

fisiologisnya. Tabel 2 menunjukkan bahwa kandang untuk indukan kelinci memiliki ukuran standar lebih besar apabila masih ditempatkan bersama anaknya yang belum disapih. Ukuran kandang dapat mempengaruhi aktivitas harian yang juga dapat berpengaruh terhadap tingkat stres pada kelinci. Berdasarkan hasil penelitian Coda et al. (2020), kelinci yang ditempatkan pada kandang yang luas akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan menjelajahi lingkungan

mereka dibandingkan dengan kelinci yang berada di kandang lebih sempit. Hal tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan kelinci pada kandang yang memadai sesuai dengan bobot dan ukuran tubuhnya sehingga kelinci dapat lebih leluasa dalam beraktivitas dan meminimalisir stres. Upaya meminimalisir stres pada kelinci juga dapat dilakukan melalui penempatan kandang kelinci pada lingkungan yang aman dan tenang, serta jauh dari suara-suara bising. Hal tersebut disebabkan karena kelinci mempunyai pendengaran yang sangat tajam sehingga menjadikannya sangat peka terhadap kebisingan. Ambang batas pendengaran kelinci berada di rentang 0-20 dB, sehingga apabila terdapat suara di atas rentang tersebut dapat membuat kelinci merasa terganggu (Brouček 2014).

Kesehatan

Aspek kesehatan dalam penerapan standar kesejahteraan hewan pada pemeliharaan kelinci memainkan peran krusial untuk memastikan kelinci dapat hidup dengan baik. Aspek kesehatan dalam kesejahteraan hewan menekankan pada kebebasan kelinci untuk terhindar dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Kesehatan yang optimal dapat dicapai dengan memperhatikan aspek-aspek seperti *biosecurity* dan sanitasi kandang, pemberian pakan dan minum sesuai kebutuhan, dan pemahaman mengenai penyakit-penyakit yang dapat menyerang kelinci (Mufidah et al. 2023). Kandang dan nutrisi merupakan aspek penting yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan kelinci. Kandang harus dibuat dan dilengkapi sedemikian rupa untuk mendukung kenyamanan kelinci, sementara pakan dan minum harus diberikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Kandang secara rutin harus dibersihkan agar tidak menimbulkan bau dan kelinci dapat terhindar dari berbagai mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Setiap bagian dalam perkandangan kelinci harus dipastikan kebersihannya, termasuk tempat pakan dan minum agar tidak terkontaminasi. Kondisi kandang yang buruk dan pemberian pakan yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai penyakit pada kelinci (Irawati et al. 2018). Penyakit yang paling sering dijumpai pada pemeliharaan kelinci adalah penyakit pencernaan seperti diare dan kembung, serta penyakit kulit seperti *scabies*.

Diare dan kembung dapat disebabkan oleh hijauan yang diberikan secara langsung dalam

bentuk segar tanpa dilayukan terlebih dahulu. Kandungan air yang masih tinggi pada hijauan yang masih segar dapat memicu terbentuknya gas pada saluran pencernaan yang dapat mengakibatkan diare dan kembung. Pakan yang berasal dari kulit luar atau daun sayuran yang masih mengandung residu pestisida juga dapat mengakibatkan diare atau kembung sehingga sebelum pemberian dilakukan pencucian dengan air mengalir terlebih dahulu untuk menghilangkan residu pestisida kemudian dikeringkan (Utami et al., 2024). Pengobatan diare pada kelinci dapat dilakukan melalui pemberian antibiotik. Namun, untuk meminimalisir residu berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, dapat diberikan obat tradisional seperti ekstrak daun jambu biji, sesuai dengan Chouegouong et al. (2023) yang melaporkan bahwa ekstrak daun jambu biji dapat digunakan untuk pengobatan alternatif untuk diare pada kelinci. Ekstrak daun jambu biji dapat menjadi obat tradisional yang lebih alami, dapat dijumpai dengan mudah, dan tidak meninggalkan residu berbahaya. Pemberian probiotik juga dapat menjadi alternatif dalam pengobatan diare pada kelinci. Li et al. (2024) melaporkan bahwa pemberian probiotik pada kelinci dapat mendukung kesehatan usus, menghasilkan asam organik, dan menjaga keseimbangan mikroflora usus sehingga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi gangguan pencernaan seperti diare.

Penyakit lain yang juga sering menyerang kelinci adalah penyakit *scabies*. Menurut Kumar et al. (2022), *scabies* atau kudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau *Sarcoptes scabiei* var. *cuniculi* yang dapat menyerang bagian lapisan kulit terluar (*stratum corneum*). Gejala penyakit ini meliputi gatal-gatal pada tubuh, munculnya kerak kering yang hanya ada pada bagian tubuh tertentu disertai kemerahan di area seperti telinga, hidung, wajah, dan kaki. Gejala *scabies* juga dapat disertai adanya kerontokan bulu serta penebalan kulit yang dapat berlangsung selama beberapa waktu (Sethy et al. 2023). Menurut Sofyan dan Chrismanto (2017), pengobatan *scabies* dapat dilakukan dengan pemberian injeksi obat *ivermectin*, krim *permethrin*, atau cairan *malathion*. Metode tersebut harus disertai dengan kondisi lingkungan dan area perkandangan yang senantiasa dijaga kebersihannya agar meminimalisir terjadinya kembali penyakit ini. Kelinci yang terkena *scabies*

juga harus dipisah dengan kelinci yang sehat agar tidak terjadi penularan.

Penyakit seperti diare, kembung, dan *scabies* memang merupakan penyakit yang sering dijumpai dalam pemeliharaan kelinci, namun tidak menutup kemungkinan kelinci juga dapat terinfeksi berbagai jenis penyakit lainnya. Oleh karena itu, pemelihara kelinci perlu mengenali tanda-tanda yang dapat menunjukkan adanya gangguan kesehatan. Goldberg (2017) dalam studinya menjelaskan bahwa kelinci mempunyai kecenderungan untuk menyembunyikan gejala penyakit, sehingga perubahan-perubahan kecil dalam perilaku atau kondisi fisik, seperti penurunan nafsu makan atau penurunan aktivitas perlu diperhatikan. Rasa sakit yang masih berlanjut dapat membuat kelinci terlihat lebih lesu, kurang responsif, dan menghindari cahaya. Rasa sakit pada kelinci juga dapat mempengaruhi pergerakan kelinci, terutama pada kaki yang mengalami luka atau cedera. Pengenalan tanda-tanda tersebut sangat penting dalam mendeteksi adanya penyakit lebih awal untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih serius yang dapat mengancam kondisi kelinci.

Perilaku Alamiah

Pemberian kebebasan dalam mengekspresikan perilaku alamiah merupakan hal yang sering diabaikan oleh peternak atau pemelihara kelinci. Perilaku alamiah merujuk pada tindakan atau aktivitas alami yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hewan. Pemahaman mengenai perilaku alamiah kelinci diperlukan untuk memastikan kesejahteraan kelinci selama pemeliharaan. Kelinci merupakan hewan yang dikenal dengan sifat sensitif, aktif, enerjik, penasaran, dan hewan sosial yang perlu diberikan kebebasan dalam mengekspresikan perilaku alamiahnya (Dal Bosco et al. 2020; Elsayed et al. 2024). Beberapa perilaku alamiah kelinci dapat ditunjukkan pada Tabel 3. Menurut El-Sabrou (2018), kelinci memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya dan dapat mengalami perubahan perilaku apabila terdapat perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perilaku alamiah yang tidak semestinya dapat mengindikasikan bahwa kelinci mengalami stres atau sedang tidak sehat. Stres pada kelinci dapat disebabkan oleh sistem perkandangan yang buruk, kurangnya stimulan, kebosanan, perjalanan, pengalaman traumatik, adanya hewan yang tidak dikenal, dan kekurangan pakan atau minum (Buseth dan Saundres, 2015).

Tabel 3. Perilaku Alamiah Kelinci

Perilaku	Deskripsi
Berbaring	Posisi tubuh telentang atau memiringkan tubuh
Duduk	Posisi tubuh tegak dengan badan ditopang oleh kaki belakangnya
Berdiri	Badan tegak dengan kaki depan terangkat ditopang oleh kaki belakang
Hiperaktif	Melompat-lompat membentuk lingkaran atau berlari-lari di dalam kandang
Istirahat	Duduk atau berbaring tanpa melakukan aktivitas apapun
Makan	Mengonsumsi pakan yang disediakan di tempat pakan
Minum	Meminum air dari tempat minum
<i>Caecotrophy</i>	Menunduk, memasukkan kepala di antara kaki belakang dan memakan feses lunak (<i>caecotrophs</i>)
<i>Grooming</i>	Menjilati, menggaruk, atau menggigit tubuhnya untuk membersihkan diri
Berinteraksi dengan sesama	Melakukan kontak fisik dengan kelinci lain dari kandang sebelahnya dengan menggigit, mengendus, menjilati, atau mencabuti bulunya
Berinteraksi dengan anaknya (untuk indukan)	Indukan kelinci melakukan kontak fisik dengan anaknya dengan menjilati atau mendorong dengan kepala
Menyusui (untuk indukan)	Indukan kelinci berbaring dengan perut terbuka dan membiarkan anaknya menyusu
Mengendus	Mengendus lingkungan sekitar dengan dibantu gerakan kepala
Mencakar atau menggaruk	Menggaruk-garuk atau mencakar menggunakan kaki depan pada area lantai kandang atau tempat pakan
Menggigit	Menggigiti area atau peralatan yang ada di sekitarnya

Sumber: Alfonso-Carrillo *et al.* (2017)

Beberapa tanda yang dapat mengindikasikan adanya abnormalitas pada perilaku alamiah kelinci seperti menghentakkan kaki, menggigiti benda-benda di sekitarnya, menggali-gali, bersembunyi, menunjukkan agresi terhadap manusia atau hewan lain, serta menyemprotkan urin secara sembarangan (Stapleton 2021). Perilaku menghentakkan kaki, agresi, dan penyemprotan urin sembarangan dapat diekspresikan untuk menunjukkan perilaku dominasi kelinci (Blumstein dan MacManes, 2023). Meskipun kelinci merupakan hewan yang menyukai interaksi sosial, kelinci juga mudah merasa terancam sehingga lingkungan yang asing akan membuatnya menunjukkan perilaku agresi. Perilaku agresi pada kelinci merupakan perilaku yang umum pada setiap spesies hewan. Perilaku agresi ditunjukkan untuk mempertahankan sumber daya, memperebutkan pasangan, dan melindungi diri dari predator (Gerencsér *et al.* 2019).

Stapleton (2021) menyatakan bahwa permasalahan terkait dengan perilaku alamiah kelinci dapat diatasi dengan memperhatikan hal-hal seperti penyediaan kebutuhan pakan dan air minum, lingkungan dan kesempatan beraktivitas, pemberian stimulasi yang cukup, serta tidak membiarkan kelinci kesepian. Pemberian stimulan melalui pemberian alat atau perangkat tambahan dapat dilakukan untuk mendukung kelinci mengekspresikan perilaku aktifnya sehingga dapat meminimalisir agar kelinci tidak mengalami stres. Mainan gantung, alat yang bisa dihancurkan, dan tempat menggali berdasarkan hasil penelitian dapat berdampak pada lebih banyaknya waktu untuk beraktivitas dibandingkan dengan kelinci yang tidak diberikan perangkat tambahan tersebut sehingga membuat kelinci tidak mudah mengalami stres (Coda *et al.* 2020).

Reproduksi

Perilaku reproduksi dapat menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan hewan pada pemeliharaan kelinci. Menurut Silva *et al.* (2018) kesehatan seksual dan reproduksi merupakan komponen penting yang dapat berkontribusi secara langsung terhadap kesehatan secara menyeluruh, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Perubahan perilaku reproduksi dapat menjadi salah satu indikasi bahwa kelinci tidak sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan Herbut *et al.* (2021) yang

menyatakan bahwa perilaku-perilaku seperti penurunan aktivitas dan konsumsi pakan, pencarian tempat yang lebih sejuk, atau gangguan pada perilaku reproduksi dapat menjadi gambaran respon hewan terhadap stres lingkungan terutama suhu ekstrem yang berpotensi mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental mereka.

Kelinci dapat mulai menunjukkan perilaku reproduksinya saat mencapai umur pubertas atau 5-6 bulan (Dalimunthe 2019). Menurut Faradila *et al.* (2021), kelinci betina dapat dikawinkan pertama kali pada umur 5 bulan, sedangkan kelinci jantan pada umur 6 bulan. Rentang umur tersebut memberikan waktu yang cukup untuk mencapai kematangan fisik dan fisiologis, sehingga dapat mendukung kondisi reproduksi yang lebih sehat dan meningkatkan peluang keberhasilan kebuntingan. Kelinci betina dapat dikawinkan apabila telah menunjukkan adanya tanda-tanda berahi seperti pembengkakan dan kemerahan pada bagian vulva, melengkungkan punggung ke bawah, ketertarikan pada kelinci jantan, serta adanya aktivitas membangun sarang (Kumcu *et al.* 2024). Utami *et al.* (2019) menyatakan bahwa kelinci betina yang telah menunjukkan tanda-tanda berahi dapat dimasukkan ke dalam kandang yang berisi kelinci jantan untuk dikawini. Keberhasilan proses perkawinan dapat ditandai dengan pejantan yang menjatuhkan tubuhnya. Kelinci betina dikembalikan lagi ke kandangnya setelah berhasil dikawinkan dengan kelinci jantan.

Keberhasilan proses perkawinan ditandai dengan kelinci betina yang berhasil bunting. Bahar *et al.* (2018) kelinci betina yang telah bunting dapat diketahui dengan menggabungkan kembali kelinci jantan dengan betina, apabila kelinci betina menolak untuk dikawini maka dapat menjadi indikasi bahwa kebuntingan telah terjadi. Pemeriksaan kebuntingan juga dapat dilakukan 10 hari setelah terjadinya perkawinan melalui metode palpasi atau perabaan pada bagian bawah perut belakang kelinci betina (Saidj *et al.* 2019). Masa kebuntingan pada kelinci betina umumnya dapat berlangsung selama 30-32 hari (Gogny dan Fiéni, 2016). Selama masa kebuntingan, indukan kelinci perlu diberikan perlakuan secara khusus seperti penempatan pada kandang khusus yang lebih luas serta pemberian pakan lebih banyak. Sekitar satu minggu sebelum melahirkan, kandang pada indukan kelinci perlu diberikan kotak yang nantinya dapat digunakan untuk membuat sarang

untuk anak-anaknya. Indukan kelinci menjelang melahirkan akan mulai merontokkan bulu-bulunya yang digunakan untuk menghangatkan anak-anak yang akan dilahirkan (Widitania et al. 2016).

Penanganan atau *Handling*

Penanganan atau *handling* kelinci dapat mempengaruhi tingkat stres pada kelinci. Hal tersebut sangat krusial bagi peternak atau pemelihara kelinci sehingga perlu dilakukan dengan baik dan benar agar kelinci tidak merasa terancam. Di alam liar, kelinci adalah hewan yang dimangsa sehingga kelinci dapat merasa terancam dan memberontak apabila diangkat atau dipegang secara tiba-tiba. Memegang kelinci dengan mencengkram bagian kulit lehernya membuat kelinci merasa sakit dan tidak nyaman. Metode yang dinilai paling direkomendasikan untuk mendukung kesejahteraan hewan kelinci adalah dengan menopang bagian bawah tubuh kelinci menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lain menahan punggungnya untuk menjaga posisi kelinci dekat dengan dada (Oxley et al. 2019). Apabila kelinci dipelihara dari kecil, dapat dibiasakan dengan sering memegang atau berinteraksi sehingga kelinci dapat terbiasa dengan manusia. Hal tersebut disebabkan karena kelinci yang tidak terbiasa dipegang atau berinteraksi dengan manusia akan mudah merasa takut dan sulit dilakukan *handling*. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kelinci yang sering dipegang dan berinteraksi dengan manusia sejak dini cenderung memiliki temperamen lebih tenang dan mudah bekerja sama (Suba-Bokodi et al. 2022).

4. Kesimpulan

Penerapan kesejahteraan hewan berperan penting dalam pemeliharaan kelinci untuk memastikan kualitas hidupnya dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian pakan yang sesuai, ketersediaan air minum yang mencukupi, serta kondisi lingkungan dan perkandangan yang memadai merupakan upaya untuk dapat memberikan kesejahteraan pada kelinci. Selain itu, pemberian kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alamiah dan pengelolaan kesehatan yang optimal dapat meminimalisir risiko stres yang dapat mengancam kondisi kesehatannya. Perhatian terhadap aspek

reproduksi, serta *handling* yang dilakukan secara tepat juga menjadi faktor penting untuk mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan kelinci. Secara keseluruhan, manajemen pemeliharaan yang diterapkan dengan baik dapat mendukung kualitas hidup dan tercapainya kesejahteraan kelinci.

Referensi

- Akinmoladun, O. F., Muchenje, V., Fon, F. N., and Mpendulo, C. T. 2019. Small ruminants: Farmers' hope in a world threatened by water scarcity. *Animals* 9(7): 456. DOI: 10.3390/ani9070456
- Alfonso-Carrillo, C., Martin, E., De Blas, C., Ibáñez, M. A., Garcia-Ruiz, A. I., and Garcia-Rebollar, P. 2017. Development of simplified sampling methods for behavioural data in rabbit does. *World Rabbit Science* 25(1): 87–94. DOI: 10.4995/wrs.2017.3627
- Ambazamkandi, P., Sambasivan, S., Davis, J., and Joseph, B. A. 2015. Shelter Design for Different Livestock from Climate Change Perspective. in: *Climate Change Impact on Livestock: Adaptation and Mitigation* New Delhi, India: Springer 399–424. DOI: 10.1007/978-81-322-2265-1
- Animal Research Review Panel. 2023. Guidelines for the Care and Management of Rabbit in Scientific Institutions.
- Bahar, S. 2022. Alternatif Solusi Pengembangan Kelinci di Dataran Rendah. *Wartazoa* 32(1): 29–36.
- Bahar, S., Bakrie, B., and Sente, U. 2018. Profil Peternakan Kelinci di Wilayah Perkotaan DKI Jakarta Serta Potensi dan Peluang Pengembangannya. *Jurnal Ilmiah Respati Pertanian* 2(9): 650–658. DOI: 10.52643/jir.v7i2.89
- Blumstein, D. M., and MacManes, M. D. 2023. When the tap runs dry: the physiological effects of acute experimental dehydration in *Peromyscus eremicus*. *Journal of Experimental Biology* 226(23): 1–11. DOI: 10.1242/jeb.246386

- Bodnár, K. 2022. Data for the Domestic Rabbit's Drinking Water Supply. *Journal of Central European Green Innovation* 10(2): 68–74. DOI: 10.33038/jcegi.3555
- Brouček, J. 2014. Effect of Noise on Performance, Stress, and Behaviour of Animals. *Slovak Journal of Animal Science* 47(2): 111–123.
- Buseth, M. E., and Saundres, R. A. 2015. *Rabbit Behaviour, Health and Care*. Wallingford, UK: CABI Digital Library.
- Chouegouong, M. T., Majoumouo, M. S., Menkem, E. Z., Yimgang, L. V., Toghueo, R. M. K., Etchu, K. A., and Boyom, F. F. 2023. Ethnopharmacological survey and antibacterial activity of medicinal plant extracts used against bacterial enteritis in rabbits. *Advances in Traditional Medicine Springer Singapore* 23(1): 213–223. DOI: 10.1007/s13596-021-00615-1
- Coda, K. A., Fortman, J. D., and Garcia, K. D. 2020. Behavioral effects of cage size and environmental enrichment in new zealand white rabbits. *Journal of the American Association for Laboratory Animal Science* 59(4): 356–364. DOI: 10.30802/AALAS-JAALAS-19-000136
- Dal Bosco, A., Mancinelli, A. C., Hoy, S., Martino, M., Mattioli, S., Cotozzolo, E., and Castellini, C. 2020. Assessing the preference of rabbit does to social contact or seclusion: Results of different investigations. *Animals* 10(2): 286. DOI: 10.3390/ani10020286
- Dalimunthe, N. W. Y. 2019. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tani Kelinci dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata di Soropati, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat* 2(1): 189–201. DOI: 10.22146/jp2m.48334
- El-Sabrou, K. 2018. Effect of rearing system and season on behaviour, productive performance and carcass quality of rabbit: A review. *Journal of Animal Behaviour and Biometeorology* 6(4): 102–108. DOI: 10.26667/2318-1265jabb.v6n4p102-108
- Elsayed, M., Soliman, F., Elghalid, O., and El-Sabrou, K. 2024. Using Different Cage Enrichments to Improve Rabbits' Performance, Behavior, and Welfare. *Animals* 14(15): 2271. DOI: 10.3390/ani14152271
- EURCAW [European Union Reference Centre for Animal Welfare]. 2022. Rabbits welfare in farm rearing systems - Thematic Factsheet. <https://sitesv2.anses.fr/en/system/files/Thematic_factsheet_rabbits_welfare.pdf>.
- Faradila, R., Lidiyawati, A., Khopsoh, B., Fitria, T., Haryuni, N., and Lestariningsih. 2021. Karakteristik Performa Reproduksi Ternak Kelinci. *Musamus Journal of Livestock Science* 4(2): 33–40.
- Gerencsér, Z., Matics, Z., Szabó, R. T., Kustos, K., Mikó, A., Nagy, I., Odermatt, M., Atkári, T., and Szendrő, Z. 2019. Aggressiveness, mating behaviour and lifespan of group housed rabbit does. *Animals* 9(10): 708. DOI: 10.3390/ani9100708
- Gidenne, T. 2015. Dietary fibres in the nutrition of the growing rabbit and recommendations to preserve digestive health: A review. *Animal Elsevier* 9(2): 227–242. DOI: 10.1017/S1751731114002729
- Gogny, A., and Fiéni, F. 2016. Aglepristone: A review on its clinical use in animals. *Theriogenology Elsevier Inc* 85(4): 555–566. DOI: 10.1016/j.theriogenology.2015.10.010
- Goldberg, M. E. 2017. How to be a pain management advocate for exotic and zoo animals. *The Veterinary Nurse* 8(7): 389–397. DOI: 10.12968/vetn.2017.8.7.389
- Hariono, H., Priyambodo, D., Ulupi, N., and Afnan, R. 2024. Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Manajemen Ayam Broiler. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)* 26(2): 98. DOI: 10.25077/jpi.26.2.98-111.2024
- Herbut, P., Hoffmann, G., Angrecka, S., Godyń, D., Vieira, F. M. C., Adamczyk, K., and Kupczyński, R. 2021. The effects of heat stress on the behaviour of dairy cows-A review. *Annals of Animal Science* 21(2): 385–402. DOI: 10.2478/aoas-2020-0116
- Holynska-Iwan, I., Smyk, P., Chrustek, A.,

- Olszewska-Slonina, D., and Szewczyk-Golec, K. 2021. The influence of hydration status on ion transport in the rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) skin—An in vitro study. *PLoS ONE* 16(8): 11–13. DOI: 10.1371/journal.pone.0255825
- Irawati, D. A., Syaifudin, Y. W., Tomasila, F. E., Setiawan, A., and Rohadi, E. 2018. Development of Android-based Rabbit Disease Expert System. *International Journal of Engineering & Technology* 7(4.44): 82–87. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.44.26868
- Ivanova, R., and Hristev, H. 2022. A Study of the Influence of Environmental Factor and the Prevalence of Pasteurellosis in Rabbits. *Scientific Papers. Series D. Animal Science LXV(2)*: 237–241.
- Jamil, M., Kashif, M., Noman, M., Zeeshan, M., Adeel Ahmad, M., and Mubeen, M. 2021. Feed Protein Impacts on Digestion and Wool Production in Angora Rabbits. *Volatiles & Essent Oils* 8(4): 63–74.
- Kacsala, L., Matics, Z., Kasza, R., Gerencsér, Z., and Szendrő, Z. 2015. Milk supply of rabbit kits. *Poljoprivreda* 21(1): 90–92. DOI: 10.18047/poljo.21.1.sup.20
- Karoly, B., and Gabor, B. 2020. Drinking water supply in rabbit production: short review. *Lucrări Științifice* 22(1): 1–7.
- Karoly, B., Laszlo, M., Gabor, B., and Istvan, P. Z. 2019. A review on environmental management of rabbit production. *Lucrari Stiintifice Seria I* 21(1): 5–12.
- Khillare, R., and Kaushal, M. 2021. Animal welfare and its importance. *Agriculture Letters* 2(11): 3–7.
- Kjosevski, M., Nikolovski, M., Ilievska, K., Pendovski, L., and Ilieski, V. 2021. The Three Pillars of Applied Farm Animal Welfare. *Veterinarski Glasnik* 75(2): 99–111.
- Kumar, V. V. V., Effendi, M. H., Lastuti, N. D. R., Triakoso, N., and Fiorenza, M. P. 2022. Prevalence and Severity of Scabies (*Sarcoptes scabiei*) on Rabbits in Kuala Lumpur City. *Journal of Parasite Science* 6(1): 23–28. DOI: 10.20473/jops.v6i1.34286
- Kumcu, M. S., Kuru, B. B., and Kuru, M. 2024. The rabbit estrous cycle : A comprehensive review. *Rats* 3063(1): 1–8. DOI: 10.5281/zenodo.12599635
- Li, H., Leng, C., Chen, N., Ding, Q., Yuan, Y., Zheng, Y., Zhu, G., Chen, C., Xu, L., Shuai, J., Jiang, Q., Ren, D., and Wang, H. 2024. Lactic acid bacteria reduce bacterial diarrhea in rabbits via enhancing immune function and restoring intestinal microbiota homeostasis. *BMC Veterinary Research* 20(1): 1–12. DOI: 10.1186/s12917-024-03981-5
- Liang, Z. L., Chen, F., Park, S., Balasubramanian, B., and Liu, W. C. 2022. Impacts of Heat Stress on Rabbit Immune Function, Endocrine, Blood Biochemical Changes, Antioxidant Capacity and Production Performance, and the Potential Mitigation Strategies of Nutritional Intervention. *Frontiers in Veterinary Science* 9(May): 1–15. DOI: 10.3389/fvets.2022.906084
- Lu, H., Ma, L., Zhang, Y., Feng, Y., Zhang, J., and Wang, S. 2022. Current Animal Model Systems for Ovarian Aging Research. *Aging and Disease* 13(4): 1183–1195. DOI: 10.14336/AD.2021.1209
- Mancini, S., and Paci, G. 2021. Probiotics in Rabbit Farming: Growth Performance, Health Status, and Meat Quality. *Animals* 11(12): 3388. DOI: 10.3390/ani11123388
- Marhaeniyanto, E., and Susanti, S. 2017. Penggunaan Konsentrat hijau untuk Meningkatkan Produksi Ternak Kelinci New Zealand White. *Jurnal Ilmu-Ilmu peternakan* 27(1): 28–39. DOI: 10.21776/ub.jiip.2017.027.01.04
- Marín-García, P., Llobat, L., Aguayo-Adán, J. A., Larsen, T., Cambra-López, M., Blas, E., Pascual, J. J., and Rouco, C. 2023. The nutritional strategy of European rabbits is affected by age and sex: Females eat more and have better nutrient optimisation. *Journal of Animal Physiologi and Animal Nutrition* 107: 1294–1301. DOI: 10.1111/jpn.13826

- Mas'ud, C. S., Tulung, Y. L. R., Umboh, J., and Rahasia, C. A. 2015. Pengaruh Pemberian Beberapa Jenis Hijauan Terhadap Performans Ternak Kelinci. *Zootec* 35(2): 289–294. DOI: 10.35792/zot.35.2.2015.8494
- Mufidah, E. F., Mardiyantoro, N., Nulngafan, Sukowiyono, and Hermawan. 2023. Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Kelinci Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Website. *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer* 2(4): 181–187. DOI: 10.55123/storage.v2i4.2866
- Oladimeji, A. M., Johnson, T. G., Metwally, K., Farghly, M., and Mahrose, K. M. 2022. Environmental heat stress in rabbits: implications and ameliorations. *International Journal of Biometeorology Springer Berlin Heidelberg* 66(1). DOI: 10.1007/s00484-021-02191-0
- Oxley, J. A., Ellis, C. F., McBride, E. A., and McCormick, W. D. 2019. A Survey of Rabbit Handling Methods Within the United Kingdom and the Republic of Ireland. *Journal of Applied Animal Welfare Science Routledge* 22(3): 207–218. DOI: 10.1080/10888705.2018.1459192
- Puspani, E., Bidura, I. G. N. G., Siti, N. W., Candrawati, D. P. M. A., and Darmiati, N. N. 2024. The Effect of Carrot Leaf Flour in a Concentrated Diet on Carcasses, Blood Lipid Profiles, and Pathogens in the Intestines of Rabbits. *International Journal of Veterinary Science* 14(1): 95–100. DOI: 10.47278/journal.ijvs/2024.217
- Rahman, M., Reza, A., Siddiki, M., Hossain, M., Asaduzzaman, M., and Rahman, M. 2015. Effect of pellet and mash feeding on the performance of growing rabbit. *Bangladesh Journal of Animal Science* 44(2): 100–105. DOI: 10.3329/bjas.v44i2.26008
- Rioja-Lang, F., Bacon, H., Connor, M., and Dwyer, C. M. 2019. Rabbit welfare: determining priority welfare issues for pet rabbits using a modified Delphi method. *Veterinary Record Open* 6(e000363): 1–9. DOI: 10.1136/vetreco-2019-000363
- Saidj, D., Ainbaziz, H., Iles, I., Dahmani, Y., Hornick, J. L., and Moula, N. 2019. Productive performance, metabolic, and hematologic parameters of pregnant nulliparous rabbit does according to dietary protein level. *Journal of Advanced Veterinary and Animal Research* 6(1): 18–24. DOI: 10.5455/javar.2019.f307
- Samir, I., Das, K., Chakurkar, E. B., and Singh, N. P. 2014. Rabbit as an Alternative source of Meat production. Goa, India: Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
- Sengupta, P., and Dutta, S. 2019. Mapping the Age of Laboratory Rabbit Strains to Human. *International Journal of Preventive Medicine* 11(194): 44–51. DOI: 10.4103/ijpvm.IJPVM_530_18
- Sethy, R. K., Biswal, S. S., Satapathy, S., Panda, S. K., Sahoo, A. K., Kanungo, S., Joshi, S. K., Sahoo, B., Reddy, S., Sethy, R. K., Narayan, U. V. S., and Barik, A. 2023. Successful management of sarcoptic mange in rabbits. *The Pharma Innovation* 12(5): 1338–1339.
- Silva, T., Jesus, M., Cagigal, C., and Silva, C. 2018. Food with Influence in the Sexual and Reproductive Health. *Current Pharmaceutical Biotechnology* 20(2): 114–122. DOI: 10.2174/1389201019666180925140400
- Siregar, G. A. W., Mirwandhono, R. E., Patriani, P., and Ginting, N. 2020. Evaluation of Proximate Composition and Color of Rabbit Feed with Combinations Moringa Leaves Flour and Guava Leaves Flour. *Journal of Physics: Conference Series* 1542(1): 6–10. DOI: 10.1088/1742-6596/1542/1/012009
- Skovlund, C. R., Forkman, B., Lund, T. B., Mistry, B. G., Nielsen, S. S., and Sandøe, P. 2023. Perceptions of the rabbit as a low investment “starter pet” lead to negative impacts on its welfare: Results of two Danish surveys. *Animal Welfare* 32(e45): 1–13. DOI: 10.1017/awf.2023.41
- Sofyan, M. S., and Chrismanto, D. 2017. Scabiosis in Rabbit. *KnE Life Sciences* 3(6): 278–285. DOI: 10.18502/cls.v3i6.1136

- Stapleton, N. 2021. Guide to behavioural issues in rabbits. In *Practice* 43(1): 18–25. DOI: 10.1002/inpr.4
- Suba-Bokodi, É., Nagy, I., and Molnár, M. 2022. Changes in the Stress Tolerance of Dwarf Rabbits in Animal-Assisted Interventions. *Applied Sciences (Switzerland)* 12(14): 6979. DOI: 10.3390/app12146979
- Sulistyaningsih, T., Nur, D. A., Widi, A., Yuan, M. R., Dwi, A. S., Muhammad, A., and Siti, H. D. 2021. Teknologi Pembuatan Pakan Pelet Probiotik Guna Meningkatkan Kesehatan Kelinci dan Pendapatan Peternak. *Jurnal Implementasi* 1(2): pp.139-145.
- Tarigan, E. S. B., Pujiraharjo, Y., and Muttaqien, T. Z. 2020. Perancangan Kandang Kelinci yang Dilengkapi dengan Area Interaktif antara Kelinci dan Pengunjung pada Mini Zoo di Taman Balaikota Bandung. *e-Proceeding of Art & Design* 7(2): 5080–5092.
- USDA. 2023. Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations. Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture.
- Utami, P., Samsudewa, D., and Lestari, C. M. S. 2019. Pengaruh Perbedaan Sistem Perkawinan terhadap Lama Bunting dan Litter Size Kelinci New Zealand White. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia* 14(1): 70–74. DOI: 10.31186/jspi.id.14.1.70-74
- Utami, S. W., Sonjaya, H., Tullah, M. F., Irwan, I., Damayanti, E., Aksan, M., and Rahmat R., M. F. 2024. Potential for Developing Rabbit Farming Business in Salokaraja Village, Lalabata District, Soppeng Regency. *Agriculture and Socio-Economic Journal* 1(2): 35–42. DOI: 10.61316/asej.v1i2.45
- Varga, M. 2014. Rabbit Basic Science. in: *Textbook of Rabbit Medicine* Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
- Walsh, P. A., and O'Donovan, D. J. 2020. The kinetics of inorganic phosphate excretion in the acidotic rabbit during intravenous phosphate loading: a pseudo-ruminant model. *Scientific Reports* 10(1): 1–9. DOI: 10.1038/s41598-020-61069-0
- Widitania, S., Soepri Ondho, Y., and M. Sri Lestari, C. 2016. Korelasi antara bobot badan induk dengan litter size, bobot lahir dan mortalitas anak kelinci New Zealand White. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 26(2): 42–48. DOI: 10.21776/ub.jiip.2016.026.02.6